

**К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РЯДОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ****ON THE QUESTION OF TEACHING OF FUNCTIONAL SERIES THEORY
IN A TECHNICAL UNIVERSITY****ОКИШЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения.***ОКИШЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения.***OKISHEV SERGEY VLADIMIROVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Omsk State Transport University.***OKISHEV ANDREY SERGEEVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Omsk State Transport University.*

В статье предлагаются пути совершенствования методики преподавания теории функциональных рядов общего вида студентам технического вуза. Введено понятие области определения функционального ряда. Показана важность области определения функционального ряда при решении учебных задач. Предложен структурированный алгоритм нахождения области сходимости функционального ряда. Приведены примеры применения алгоритма в учебных задачах. Обоснованы более совершенные варианты формул Даламбера и Коши для поиска радиуса сходимости степенного ряда. Представлен краткий анализ методических изданий по рассматриваемым вопросам, который показал недостаточное внимание преподавателей к ключевым моментам теории функциональных рядов.

The article suggests ways to improve the methodology of teaching the theory of general functional series to students of a technical university. The concept of the domain of definition of a functional series is introduced. The importance of the domain of functional series definition in solving educational tasks is shown. A structured algorithm for finding the convergence region of a functional series is proposed. Examples of using the algorithm in educational tasks are given. More advanced versions of the D'Alembert and Cauchy formulas for finding the radius of convergence of a power series are substantiated. A brief analysis of methodological publications on the issues under consideration is presented, which showed the insufficient attention of teachers to the key points of the theory of functional series.

Ключевые слова: функциональный ряд, область определения, область сходимости, степенной ряд, радиус сходимости, совершенствование методики, задача, решение.

Key words: functional series, domain of definition, domain of convergence, power series, radius of convergence, improvement of methodology, problem, solution.

Введение и постановка проблемы.

Функциональным рядом называют бесконечную сумму функций. Представление заданной функции $f = f(x)$ в виде суммы некоторого ряда (разложение функции в

ряд) имеет огромное теоретическое и практическое значение. В нашей статье мы остановимся на некоторых вопросах преподавания теории функциональных рядов в технических вузах. К сожалению, классический способ изложения материала по этому разделу содержит значительные упущения и недоработки, ликвидации которых мы и посвящаем эту работу. Авторами в процессе их методической деятельности разработаны и усовершенствованы следующие вопросы теории функциональных рядов:

- 1) Область определения функционального ряда;
- 2) Поиск области сходимости функционального ряда;
- 3) Формулы нахождения радиуса сходимости степенного ряда;
- 4) Алгоритмы разложения функций в ряды Тейлора и Маклорена;
- 5) Разложение функции в ряд Тейлора в требуемом интервале;
- 6) Разложения простейших разрывных функций в ряд Тейлора.

Первые три проблемы будут рассмотрены в данной статье. При работе с предложенными вопросами авторы будут отсылать читателей к следующим четырем общеизвестным формулам рядов.

Выражение в виде бесконечной суммы

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (1)$$

называется *числовым рядом*, а числа $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ называются *членами ряда*.

Ряд называется *функциональным*, если его члены являются функциями независимой переменной x :

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \quad (2)$$

Функции $u_1(x), u_2(x), u_3(x), \dots, u_n(x), \dots$ называются *членами функционального ряда*. Обычно рассматриваются действительные функции действительного аргумента x .

Степенным рядом называется функциональный ряд вида

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n, \quad (3)$$

где точка x_0 является *центром сходимости* степенного ряда.

Тригонометрическим рядом называется функциональный ряд вида

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (4)$$

Ряды вида (4) образуются при разложении периодических функций $f(x)$ на простейшие гармонические колебания.

Проблемы, связанные с преподаванием функциональных рядов, многочисленны. Увлечение признаками сходимости числовых рядов приводит к урезанному изучению рядов функциональных.

Нет понимания, что функциональный ряд (2) может состоять из различных функций с разными областями определения. Поэтому понятие *области определения функционального ряда* во всех доступных методических изданиях отсутствует. Конечно, если работать только с рядами видов (3) и (4), то все члены ряда будут определены при $x \in R$. Правда, в этом случае невозможно говорить о какой-либо общей теории функциональных рядов.

Большинство авторов не вводит специального обозначения для *области сходимости* функционального ряда, хотя о сходимости рядов говорится много. Подробный и корректный алгоритм поиска области сходимости ряда (2), как правило, в работах отсутствует.

Повсеместно используемые формулы Даламбера и Коши для нахождения *радиуса сходимости* степенного ряда на самом деле верны лишь для полных степенных рядов вида (3). В то же время неполные степенные ряды встречаются на практике так же часто, как и полные. Многие авторы просто игнорируют существование неполных рядов, а наиболее квалифицированные предлагают использовать в подобной ситуации общие способы нахождения области сходимости функционального ряда, что нерационально.

Разложения функций в ряды Тейлора и Маклорена демонстрируется, как правило, на конкретных примерах, при реализации которых авторы демонстрируют свои незаурядные математические способности. Но возникают эти решения как некие «откровения свыше». Студентов же надо обучить *общей методике* (алгоритмам), способной реализовать разложение $f(x)$ в ряд в большинстве случаев. Такие алгоритмы в методических работах встречаются редко и, как правило, в недоработанном виде.

Разложения функций в ряды Тейлора производятся всегда в заданной точке x_0 , с получением затем очень небольшого радиуса сходимости (очень часто $R = 1$). В то же время практические задачи требуют получения разложения для функции $f(x)$ на *требуемом протяженном интервале*, что полностью игнорируется в учебных задачах.

Авторы статьи в процессе своей учебно-методической деятельности разрешили все сформулированные выше проблемы. В данной статье предлагаются новые определения, алгоритмы, формулы по первым трем проблемам. Попутно будет показано состояние дел по каждому из трех рассмотренных вопросов в отечественной учебной литературе. Для этого авторами отобраны издания, охватывающие как разные уровни образования (от учебника МГТУ до провинциальных методических работ), так и большой период времени публикации этих работ (1966 – 2011 годы).

Немного о числовых рядах.

Авторы считают, что при сокращении числа часов на математику на числовые ряды можно выделить лишь одну лекцию. При этом числовые ряды рассматриваются как «сечения» изначально введенных функциональных рядов в конкретных точках. В заданной точке $x = x_0$ функциональный ряд (2) превращается в числовой ряд (1) по формуле:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad (5)$$

где $a_n = u_n(x_0) \in R$ – некоторые действительные числа.

Введя числовой ряд, следует определить сходимость, расходимость и абсолютную сходимость ряда (1). Необходимо также сформулировать (без доказательства) *Необходимый*

признак сходимости, Теорему об абсолютной сходимости и Признак Лейбница для знакочередующегося ряда. Примерами числовых рядов при этом станут эталонные ряды: обобщенный гармонический ряд, ряд геометрической прогрессии, знакочередующиеся ряды с разной скоростью убывания членов. Этих сведений хватит для исследования поведения функциональных рядов в граничных точках их областей сходимости. Более глубокое понимание процесса сходимости числовых рядов, изучение равномерной сходимости функционального ряда (ф. р.), теоремы об оценках – при современном состоянии дел просто недоступны для изучения.

Область определения функционального ряда.

Начнем с определения и обозначения области определения ряда (2), так как этого понятия мы в методической литературе просто не обнаружили.

Очевидно, что каждая из функций $u_n(x)$ имеет свою область определения $X_{u_n} \subset R$, не совпадающую, вообще говоря, с множеством R . Для корректной работы с рядом (2) требуется, чтобы каждое его слагаемое было определено.

Определение 1. Областью определения функционального ряда называется такое подмножество множества действительных чисел R , на котором определены все члены этого ряда. Обозначим область определения ф. р. X_Σ . Тогда:

$$X_\Sigma = \bigcap_{n=1}^{\infty} X_{u_n}. \tag{6}$$

Таким образом, область определения ф. р. есть пересечение областей сходимости всех его членов (функций $u_n(x)$).

Найдем, например, область определения функционального ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n(x+n) = \ln(x+1) + \ln^2(x+2) + \dots + \ln^n(x+n) + \dots \tag{7}$$

Общим членом ряда (7) является функция $u_n(x) = \ln^n(x+n)$. Ее область определения $X_{u_n} = \{x > -n\} = (-n, +\infty)$. Поэтому область определения функционального ряда (7) как пересечение областей определения отдельных слагаемых имеет вид:

$$X_\Sigma = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-n, +\infty) = (-1, +\infty).$$

Еще интереснее дело обстоит с областью определения ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n(x-n) = \ln(x-1) + \ln^2(x-2) + \dots + \ln^n(x-n) + \dots \tag{8}$$

Общим членом ряда (8) является функция $u_n(x) = \ln^n(x-n)$. Ее область определения $X_{u_n} = \{x > n\} = (n, +\infty)$. Поэтому область определения функционального ряда (8)

как пересечение областей определения отдельных слагаемых имеет вид:

$$X_{\Sigma} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (n, +\infty) = \emptyset. \text{ Таким образом, хотя все члены ряда имеют области определения в}$$

виде бесконечных промежутков, область определения самого ряда пуста. Объект (8) не определен нигде! Как видим из приведенных примеров, область определения ф. р. является важнейшим понятием теории функциональных рядов.

Понятие области определения функционального ряда в методической литературе игнорируется. В работах [3-5] вводится понятие ф. р., и сразу идет переход к области сходимости. В задачнике [6] функциональные ряды в общем виде вообще не рассматриваются. Идет работа только со степенными рядами и рядами Фурье, а они-то определены всюду в \mathbf{R} . В разработке [7] члены ряда рассматриваются на некотором множестве X . Предполагается, что они определены на этом множестве. Откуда возникает множество X , не указывается. В учебнике [1] рассматриваются последовательности функций $\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$, из которых затем составляются ряды. Сами последовательности считаются определенными на некотором множестве X , которое считается существующим априори. В работе [2] указывается, что функции $u_n(x)$ должны иметь общую область определения. Почему это будет именно так, не сообщается. Только в работе [8] формулируется и активно используется понятие области определения ряда из функций. Но эта работа составлена одним из авторов данной статьи.

От области определения функционального ряда перейдем к области его сходимости, так как только в этой области существует сумма ряда $S(x)$.

Поиск области сходимости функционального ряда.

Рассмотрим на множестве X_{Σ} ф. р. (2). Его члены являются функциями вида $u_n(x) : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Возникает вопрос: имеет ли бесконечное суммирование (2) смысл, т. е. получается ли в результате этого бесконечного суммирования некоторая новая функция $u(x) : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$? Оказывается, что функция $u(x)$ получается при суммировании $u_n(x)$ не всегда, либо она может получиться не для всех $x \in X_{\Sigma} \subset \mathbf{R}$. Вопрос о сходимости ряда (2) к некоторой функции $u(x) = S(x)$, называемой *суммой ряда*, решается на основе понятия о сходимости числовых рядов.

При различных значениях аргумента $x = x_0$ из функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ по-

лучаются различные числовые ряды вида $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, которые могут сходиться или расходиться.

Определение 2. Совокупность значений $x_0 \in X_{\Sigma} \subset \mathbf{R}$, при которых имеет место схо-

димость числовых рядов $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, называется *областью сходимости функцио-*

нального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

Область сходимости ф. р. обозначим D или D_{cx} . Подчеркнем, что D_{cx} является подмножеством области определения ф. р., так как бессмысленно говорить о сходимости ряда в тех точках, где его функции-члены не существуют, не определены:

$$D_{cx} \subset X_{\Sigma} \subset R. \tag{9}$$

Бесконечное суммирование функций можно считать корректным только в области сходимости соответствующего функционального ряда.

Сформулируем общий алгоритм нахождения D_{cx} функционального ряда.

Алгоритм. Поиск области сходимости функционального ряда.

Пусть дан ф. р. вида (2). Для нахождения его D_{cx} требуется:

1) Найти вспомогательную функцию:

$$\rho(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|; \tag{10}$$

2) Провести анализ $\rho(x)$:

в каждой точке $x \in R$, где $\rho(x) < 1$, ф. р. (2) сходится абсолютно;

в каждой точке $x \in R$, где $\rho(x) > 1$, ф. р. (2) расходится;

каждую точку $x \in R$, где $\rho(x) = 1$, требуется исследовать отдельно с помощью признаков сходимости числовых рядов. Сходимость ряда (2) в таких точках заранее неизвестна;

3) Учесть область определения ф. р. X_{Σ} .

Вспомогательная функция $\rho(x)$ в принципе может не учитывать областей определения функций $u_n(x)$. Это следует проконтролировать и при необходимости исключить из получившейся области точки $x \notin X_{\Sigma}$.

Предложенный алгоритм известен давно, но был доработан авторами с учетом области определения ф. р. В то же время исследовать сходимость ряда (2) в граничных точках, удовлетворяющих условию $\rho(x) = 1$, требуется далеко не во всех учебных задачах. При недостатке учебного времени такие точки можно просто исключать из области сходимости. Рассмотрим примеры применения алгоритма поиска D_{cx} .

Задача 1. Найти область сходимости функционального ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(x+2)^n}.$$

Решение. Прежде всего найдем область определения ф. р. Знаменатели дробей $u_n(x)$ не равны нулю, откуда $x \neq -2$. Поэтому $X_{\Sigma} = R \setminus \{x = -2\}$. Определим вспомогательную функцию $\rho(x)$. Выпишем формулы n -го и $(n+1)$ -го членов ф. р.:

$$u_n(x) = \frac{1}{n(x+2)^n}; \quad u_{n+1}(x) = \frac{1}{(n+1)(x+2)^{n+1}}.$$

Тогда,

$$\begin{aligned} \rho(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(x+2)^n}{(n+1)(x+2)^{n+1}} \right| = \left| \begin{array}{c} \text{учитывая, что} \\ n > 0 \end{array} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{|x+2|} \right) = \left| \begin{array}{c} \text{второй множитель в скобках не зависит от } n \\ \text{и может быть вынесен за знак предела} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{|x+2|} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \frac{1}{|x+2|} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \left| \begin{array}{c} \text{предел равен единице} \end{array} \right| = \frac{1}{|x+2|}. \end{aligned}$$

Таким образом, $\rho(x) = \frac{1}{|x+2|}$.

Решим неравенство $\rho(x) < 1$. Обычно неравенства на простейшие функции удобно решать графически, но при этом требуется знать графики основных элементарных функций. Исходный вид неравенства задачи – это соотношение:

$$\frac{1}{|x+2|} < 1. \tag{11}$$

Графическое решение неравенства (11) показано на Рис. 1. При этом строится график нелинейной функции с бесконечным разрывом 2-го рода. Получающаяся область сходимости выделена на оси Ox жирной линией. Как видим, D_{cx} является объединением двух бесконечных интервалов.

Рис. 1. Графическое решение неравенства

Простейший вид функций $u_n(x)$ привел к тому, что точка $x = -2$ не попадает в найденные интервалы $(-\infty, -3)$ и $(-1, +\infty)$, и требование $D_{cx} \subset X_{\Sigma}$ выполнилось автоматически. При $x \in (-3, -1)$ $\rho(x) > 1$ и ф. р. расходится. В граничных точках $x = -3$ и $x = -1$ сходимость неизвестна, но для экономии учебного времени мы исключаем их из

$D_{\text{сх}}$. Тогда $D_{\text{сх}} = (-\infty, -3) \cup (-1, +\infty)$. Полное исследование добавляет в $D_{\text{сх}}$ одну точку $x = -3$, т. е. окончательно $D_{\text{сх}} = (-\infty, -3] \cup (-1, +\infty)$.

Задача 2. Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sqrt{\cos^n x}.$$

Решение. Приведем решение в сокращенном виде. Вспомогательная функция имеет вид: $\rho(x) = \sqrt{\cos x}$. Неравенство $\rho(x) < 1$ подталкивает студентов к неверному выводу, что ряд сходится во всех точках числовой прямой, кроме точек, где $\cos x = 1$. На самом же деле, функция $\cos x$ знакопеременна, и извлечение арифметического корня из нее возможно далеко не всегда.

Избежать подобных недоразумений помогает нахождение области определения X_{Σ} для исследуемого функционального ряда. Общий член ряда – это функция $u_n(x) = n \sqrt{\cos^n x}$. Ее свойства различны для четных и нечетных номеров n . При четном n область определения $X_{u_n} = \mathbf{R}$. При нечетном n она представляет собой объединение числовых промежутков, где $\cos x \geq 0$. Эти промежутки удобно наблюдать на Рис. 2, где изображены также области X_{Σ} и $D_{\text{сх}}$ для исследуемого функционального ряда. В итоге имеем, что для нечетных членов ряда область определения

$$X_{u_n} = \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} \left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right]. \text{ Тогда:}$$

$$X_{\Sigma} = \bigcap_{n=1}^{\infty} X_{u_n} = \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} \left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right].$$

Итак, область определения ф. р. является бесконечным объединением отрезков числовой прямой, каждый из которых имеет длину π . Однако не во всех точках указанных отрезков выполняется неравенство $\rho(x) < 1$. Происходит выпадение из $D_{\text{сх}}$ центральных точек отрезков, что показано на Рис. 2.

Рис. 2. Графическая иллюстрация к Задаче 2

В граничных точках отрезков $\bar{x} = \pm \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ ряд сходится, так как представляет собой сумму нулей: $\cos(\bar{x}) = 0$. Однако в центральных точках отрезков $\hat{x} = 2\pi k$ имеем $\cos(\hat{x}) = 1$, и ф. р. расходится, так как превращается в расходящийся числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} n = +\infty$. В результате имеем: $D_{\text{сх}} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, 2\pi k \right) \cup \left(2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right] \right)$.

Таким образом, область сходимости представляет собой бесконечное объединение отрезков вида $\left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right]$ с выколотыми точками $x = 2\pi k$.

Специальное обозначение для области сходимости ф. р. в общедоступной методической литературе не вводится. Как правило, не формулируется и общий алгоритм нахождения $D_{\text{сх}}$. Например, в работе [6] функциональные ряды в общем виде вообще не рассматриваются. В изданиях [2, 3, 5] дается словесное описание области сходимости, но математическое обозначение для нее не вводится. В издании [2] сразу идет переход к степенным рядам. В работе [3] даже примеров нахождения $D_{\text{сх}}$ нет, а для доказательства сходимости ф. р. в задачах предполагается использовать свойство мажорируемости ф. р. числовым рядом. В учебнике [5] общий алгоритм поиска $D_{\text{сх}}$ не предложен, хотя разобрана одна конкретная задача «на применение признака Даламбера». Далее сразу следует переход к степенным рядам. В работе [7] предполагается, что область сходимости всегда совпадает с гипотетической областью X , на которой заданы все члены ряда. В книге [1] указывается, что сходимость ф. р. реализуется на некотором подмножестве $X_0 \subset X$, но поиск этого подмножества не описан. Предлагается сведение ф. р. на отдельных частях множества X к различным числовым рядам, сходимость или расходимость которых доказывается по признакам для числовых рядов. Лишь в пособии [4] даны четкие рекомендации по нахождению области сходимости функционального ряда. Общий алгоритм сформулирован словесно, но не структурирован. Приведены качественные примеры нахождения областей сходимости. Применяемое нами обозначение $D_{\text{сх}}$ и структурированный алгоритм ее поиска введены в методической разработке [8], к которой мы и отсылаем читателей.

Формулы для радиуса сходимости степенного ряда.

Авторами статьи предложены усовершенствованные формулы для нахождения радиуса сходимости любого действительного степенного ряда. Как известно, областью определения степенного ряда является всё множество действительных чисел \mathbf{R} , а областью сходимости является один интервал числовой прямой, изображенный нами на Рис. 3.

Рис. 3. Область сходимости степенного ряда

Определение 3. *Интервалом сходимости* степенного ряда (3) называется интервал $(a - R, a + R)$, такой, что для всех $x \in (a - R, a + R)$ ряд сходится абсолютно, а для $x < a - R$ и для $x > a + R$ ряд расходится. Число $R \in \mathbb{R}$ называется *радиусом сходимости* степенного ряда, $x_0 = a$ – центр сходимости.

На концах интервала сходимости (при $x = a \pm R$) вопрос о сходимости или расходимости решается для каждого степенного ряда по-своему. У некоторых степенных рядов интервал сходимости *вырождается в точку* ($R = 0$), у других – *охватывает всю числовую прямую* ($R = \infty$).

Хотя $D_{сх}$ степенного ряда можно находить по общему алгоритму через функцию $\rho(x)$, обычно применяют более простой способ нахождения радиуса сходимости R – по готовым формулам.

Формула Даламбера имеет вид:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \tag{12}$$

Формула Коши содержит корень n -й степени:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}. \tag{13}$$

Однако формулы (12) и (13) справедливы только для *полных степенных рядов* с общей формулой (3). На практике же очень часто встречаются *неполные степенные ряды* с периодическим пропуском членов ряда. Например, это разложения для четных и нечетных функций. Неполные степенные ряды в методических изданиях либо игнорируются, либо предлагается искать их $D_{сх}$ по общему алгоритму, что нерационально. Авторы получили общие формулы для радиуса сходимости степенного ряда – как полного, так и неполного, причем эта работа оказалась не сложнее решения учебной задачи для студентов. Приведем полученные скорректированных формул Даламбера и Коши, но сначала дадим определение неполного степенного ряда.

Определение 4. *Неполным степенным рядом* назовем ряд:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^{qn+c}, \tag{14}$$

где $q \in \mathbb{N}$, $c \in \mathbb{Z}$ – постоянные числа.

Для неполных степенных рядов вида (14) радиусы сходимости определяются из соотношений, учитывающих величину q . Формула Даламбера и формула Коши принимают скорректированный вид:

$$R^q = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|; \tag{15}$$

$$R^q = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}, \tag{16}$$

т. е. для окончательного нахождения радиуса R требуется извлечь корень степени q из правой части.

Доказательство формулы (15) выполним в виде простой учебной задачи.

Задача 3. Найти область сходимости функционального ряда:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^{qn+c}.$$

Решение. Степенные функции, являющиеся членами ряда (14), определены на всей числовой прямой. Поэтому $X_{\Sigma} = \mathbf{R}$. Определим вспомогательную функцию $\rho(x)$. Выпишем формулы n -го и $(n + 1)$ -го членов ф. р.:

$$u_n(x) = a_n (x - a)^{qn+c}; u_{n+1}(x) = a_{n+1} (x - a)^{qn+q+c}.$$

Тогда

$$\rho(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} (x - a)^{qn+q+c}}{a_n (x - a)^{qn+c}} \right| = |x - a|^q \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

Сходимость ряда имеет место при выполнении неравенства:

$$|x - a|^q \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \Rightarrow \frac{1}{|x - a|^q} > \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \Rightarrow \frac{1}{|x - a|} > \sqrt[q]{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}$$

Обозначив $\frac{1}{M} = \sqrt[q]{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|}$, получаем неравенство $\frac{1}{|x - a|} > \frac{1}{M}$. Поэтому для

аргумента x выполняется двойное неравенство $a - M < x < a + M$. Таким образом, величина M выполняет для исследуемого степенного ряда роль радиуса сходимости. Значит,

$R = \sqrt[q]{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|}$, откуда следует скорректированная формула Даламбера (15).

Аналогично доказывается и скорректированная формула Коши (16). Рекомендуем читателям пользоваться этими формулами при работе со степенными рядами. Покажем решение учебной задачи на нахождение радиуса сходимости неполного степенного ряда.

Задача 4. Найти радиус сходимости R степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{8^n}$.

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{8^n}$ неполный, причем $q=3$, $c=0$, $a_n = \frac{1}{8^n}$, $a = 0$.

Применим скорректированную формулу Даламбера (15) и, учитывая, что $a_{n+1} = \frac{1}{8^{n+1}}$, имеем: $R^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{8^{n+1}}{8^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} 8 = 8$. Получили

куб радиуса сходимости: $R^3 = 8$. Отсюда $R = 2$.

Заключение.

Авторами проведен анализ методической литературы и выявлены большие недочеты в преподавании теории функциональных рядов общего вида. С целью совершенствования преподавания соответствующего раздела математики в статье проделана следующая работа:

- 1) Введено понятие и обозначение области определения функционального ряда;
- 2) Показано существенное влияние этой области на исследовательскую работу с функциональными рядами общего вида;
- 3) Предложен структурированный алгоритм поиска области сходимости функционального ряда;
- 4) Приведены примеры решения учебных задач на нахождение областей сходимости рядов с применением этого общего алгоритма;
- 5) Предложены и обоснованы скорректированные формулы для радиуса сходимости степенного ряда произвольного вида;
- 6) Показана простота применения скорректированной формулы радиуса сходимости в учебной задаче.

Авторы рекомендуют заинтересованным читателям ознакомиться с методическими разработками [8-10], составленными при их непосредственном участии. В работе [8] предложены корректные способы преподавания функциональных рядов общего вида. Работа [9] совершенствует методику преподавания рядов Тейлора и Маклорена, а издание [10] – методику преподавания рядов Фурье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власова Е.А. Ряды. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 612 с.
2. Высшая математика. Методические разработки для выполнения контрольной работы №7 (Ряды) / Д.А. Штейнгардт. М.: Изд-во Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования, 1979. 82 с.
3. Завьялов А.М. Конспект лекций по высшей математике. Ч.4. Омск: Изд-во СиБАДИ, 2007. 182 с.
4. Запорожец Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу. М.: «Высшая школа», 1966. 460 с.
5. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. 2 часть. 2-е изд., испр. М.: Айрис-пресс, 2005. 256 с.
6. Сборник задач по высшей математике. 2 курс / К.Н. Лунгу, В.П. Норин, Д.Т. Письменный, Ю.А.Шевченко; под ред. С.Н. Федина. М.: Айрис-пресс, 2005. 592 с.
7. Сходимость функциональных рядов и последовательностей / Сост. Н.С. Зиндинова, Н.А. Исаченко. Омск: Омский гос. ун-т, 1995. 35 с.

8. Функциональные ряды. Часть 1 / С.В. Окишев; Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2007. 39 с.
9. Функциональные ряды. Часть 3 / С.В. Окишев, Ю.Г. Галич, Л.В. Долгова; Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2009. 48 с.
10. Функциональные ряды. Часть 4 / С.В. Окишев, Ю.Г. Галич; Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2011. 62 с.

© *Окишев С.В., Окишев А.С., 2024.*